

BUG‘DOY RIZOBAKTYERIYA SHTAMMLARINING GIDROLITIK FERMENTLAR SINTEZI

S.I.Zakiryayeva, Sh.Sh. Karimova

O‘zR FA Mikrobiologiya instituti. O‘zbekiston.

Dunyodagi eng muhim va yuqori to‘yimli donlardan biri bo‘lgan bug‘doy turli xil oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishda ishlatiladi [1]. Patogenlar har yili butun dunyo bo‘ylab milliardlab dollar iqtisodiy yo‘qotishlarga sabab bo‘lib kelmoqda [2]. Infeksiya bug‘doyning aminokislotalar tarkibini o‘zgarishlarga olib keladi [3], natijada yadrolar shkastlanadi va qolgan donni mikotoksinlar, asosan oqsil biosinteziga to‘sqinlik qiluvchi deoksinivalenol bilan zararlantiradi. Barcha kasallikka chalingan o‘simliklarning uchdan ikki qismi zamburug‘li kasalliklar tufayli zarar ko‘radi. Ushbu kasalliklar butun dunyo bo‘ylab yillik hosildorlikni kamida 30% ga kamaytiradi [4].

Rizosferada yashovchi foydali, neytral va zararli mikroorganizmlar umumiy oziq-ovqat substratlari va yashash joylari uchun bir-biri bilan raqobatlashadi. Muvaffaqiyatli raqobat bilan rizosfera bakteriyalari tuproq fitopatogenlarining o‘shishi va rivojlanishiga ta‘sir ko‘rsatadi va ularni o‘simliklarga ta‘sir qilish zonasidan siqib chiqaradi. Bu esa o‘simliklarni kasallikka chalinishini kamaytirib, ularning normal o‘shishi va rivojlanishiga yordam beradi. Xullas, rizobakteriyalar o‘zlarining hayotiy faoliyati davomida biologik nazorat funksiyasini bajaradi va o‘simliklarni himoya qiladi [5]. Rizobakteriyalar tomonidan ishlab chiqarilgan antibiotiklar va toksinlar to‘g‘ridan-to‘g‘ri fitopatogenlarga ta‘sir qilib va ularning o‘shishiga to‘sqinlik qiladi. Bundan tashqari, bionazorat qiluvchi bakteriyalar fitopatogen zamburug‘lar bilan parazitlik turi bo‘yicha o‘zaro ta‘sir qilishi mumkin, bu fitopatogenning ko‘p rivojlanishi uchun xos bo‘lib, gidrolitik fermentlarni (xitinazalar, tsellyulazalar, proteazalar, lipazalar) ishlab chiqaradigan bakteriyalar uchun boy oziqlanish manbai bo‘lib xizmat qiladi [6].

O‘simliklarning o‘shishi va rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadigan rizobakteriyalar (PGPR - plant growth promoting rhizobacteria) gidrolitik fermentlarni ishlab chiqarish orqali patogen hujayra devorini lizisga uchratib patogen o‘shishini to‘xtatadi. Sellyuloza, gemisellyuloza, xitin, oqsillar va DNK sellyuloza, xitinaza, proteaza, amilaza va boshqalar kabi litik fermentlarning sekretsiyasi bilan zamburug‘ patogenlarining hujayra devori degradatsiyasi fitopatogenlarning bionazoratiga yordam beruvchi antifungal faollik hisoblanadi.

Shu nuqtai nazardan, ilmiy ishimizning maqsadi antifungal faol rizobakteriya shtammlarining gidrolitik fermentlar (proteaza, amilaza va xitinaza) sintezini o'rganishdan iborat.

Tadqiqot ob'ekti sifatida *Pseudomonas*, *Rahnella*, *Enterobacter* va *Bacillus* avlodlariga mansub antifungal faol mahalliy bug'doy rizobakteriya shtammlaridan foydalanildi. Barcha laboratoriya tajribalari uch takroriylikda olib borildi.

Pseudomonas kilonensis 23, *Rahnella aquatilis* 10, *Enterobacter clocae* 7 va *Bacillus subtilis* 24 rizobakteriya shtammlarining gidrolitik fermentlar sintezi dinamika (5 kun) davomida o'rganildi. Fermentlar sintezi bo'yicha olingan ma'lumotlar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval. Faol rizobakteriya shtammlarining gidrolitik fermentlar sintezi

Ferment	1-sutka	2-sutka	3-sutka	4-sutka	5-sutka
<i>Pseudomonas kilonensis</i> 23					
Amilaza br/ml	0,24	1,2	1,4	1,78	1,64
Proteaza neytral br/ml	0,7	0,8	1,2	1,04	0,97
Xitinaza br/ml	0,02	0,05	0,08	0,11	0,014
<i>Rahnella aquatilis</i> 10					
Amilaza br/ml	0,54	0,88	0,34	1,24	1,2
Proteaza neytral br/ml	0,1	0,2	0,4	0,3	0,28
Xitinaza br/ml	0	0	0,05	0,04	0,06
<i>Enterobacter clocae</i> 7					
Amilaza br/ml	0,1	0,31	0,89	1,14	1
Proteaza neytral br/ml	0,05	0,04	0,15	0,21	0,19
Xitinaza br/ml	0,1	0,21	0,18	0,14	0,15
<i>Enterobacter clocae</i> 18					
Amilaza br/ml	0,137	0,184	0,97	1,21	1,05
Proteaza neytral br/ml	0,4	0,59	1,1	1,5	1,48
Xitinaza br/ml	0,02	0,09	0,08	0,11	0,014
<i>Bacillus subtilis</i> 24					
Amilaza br/ml	0,12	0,35	0,94	1	1,11

Proteaza neytral br/ml	0,4	0,2	0,4	1,5	1,48
Xitinaza br/ml	0,02	0,04	0,06	0,09	0,014

Deyarli, barcha o'rganilgan antifungal faol rizobakteriya shtammlari proteaza, amilaza va xitinaza fermentlarini turli darajada sintez qilishi aniqlandi. *Pseudomonas kilonensis* 23 shtammi amilaza fermentini boshqa o'rganilgan shtammlarga nisbatan tadqiqotning 2-kunida faolroq sintez qilishi aniqlandi va bu ko'rsatkich 1,2 ml ni tashkil qildi. *Rahnella aquatilis* 10 shtammi esa tadqiqotning 1-kunida 0,54 ml amilaza fermentini sintez qilgan bo'lsa, tadqiqotning 5-kunida bu ko'rsatkich 1,2 ml ni tashkil etdi.

Proteaza fermenti boshqa shtammlarga nisbatan *Pseudomonas kilonensis* 23 shtammi tomonidan ko'p miqdorda (0,7 ml dan 1,2 ml gachon) sintez qilinishi kuzatildi. Xitinaza fermenti barcha o'rganilgan shtammlar tomonidan oz miqdorda sintezlanishi aniqlandi va tadqiqotning 1-kunida 0,02-0,1 ml ni tashkil qildi.

Shunday qilib, olingan natijalar shuni ko'rsatdi-ki, o'rganilgan barcha faol rizobakteriya kulturalari gidrolitik (proteaza, amilaza va xitinaza) fermentlarini sintez qilishi kuzatildi. Ushbu rizobakteriyalar tomonidan sintez qilingan proteaza, amilaza va xitinaza fermentlari fitopatogen zamburug'larning hujayra devorini lizisga uchratib, o'sishini ingiberlaydi. Bu ularni bionazorat agentlari sifatida ishlatishga imkon beradi.

REFERENCES

1. Appels R., Eversole K., Stein N., Feuillet C., Keller B., Rogers J., et al. Shifting the limits in wheat research and breeding using a fully annotated reference genome. *Science*. 2018, 361: <https://doi.org/10.1126/science.aar7191>.
2. De Wolf E.D., Madden L.V., Lipps P.E. Risk assessment models for wheat Fusarium head blight epidemics based on within-season weather data. *Phytopathology* 2003. 93. 428-435
3. Beyer M., Aumann J. Effects of Fusarium infection on the amino acid composition of winter wheat grain. *Food Chemistry* 2008. 111: 750-754.
4. Fisher M.C., Henk D.A., Briggs C.J., Brownstein J.S., Madoff L.C., McCraw S.L., Gurr S.J. Emerging fungal threats to animal, plant and ecosystem health. *Nature*, 2012. 484, 186–194. doi:10.1038/nature10947.
5. Bruggen A.H.C., He M., Zelenev V.V., Semenov V.M., Semenov A.M., Semenova Ye.V., Kuznetsova T.V., Khodzaeva A.K., Kuznetsov A.M., Semenov M.V. Relationships between greenhouse gas yemissions and cultivable bacterial

- populations in conventional, organic and long-term grass plots as affected by yenvironmental variables and disturbances // Soil Biol and Biochem. 2017. 114. 145–159. <https://org/10.1016/j.soilbio.2017.07.014>.
6. Baysal O., Lai D., Xu H, Siragusa M. Çalışkan M., Carimi F. Teixeira da Silva J.A.,Tor A. A proteomic approach provides new insights into the control of soil-borne plant pathogens by Bacillus species // PLoS One. 2013. 8, No 1-Art. P 1-12. doi: 10.1371/journal.pone.0053182.